

Yumurta Kabukları ve Kalsiyum Karbonatın Fotokopi Kağıdı Üretiminde Kullanılması

Ufuk KILLI^{*}, Ahmet TUTUŞ¹ ve Mustafa ÇİÇEKLER¹

¹Orman Endüstri Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

^{*}(ufukkilli-16@outlook.com)

Özet - Fotokopi kağıdı üretiminde beyaz birincil elyaf ile birlikte bazı kağıt katkı kimyasalları ve dolgu maddeleri kullanılmaktadır. Fotokopi kağıdı üretiminde dolgu maddelerinin kullanım amacı, çok değerli ve pahalı olan beyaz birincil elyaf tüketim miktarını azaltmak ve düzgün ve baskı kalitesi yüksek bir kağıt formasyonu oluşturmaktır.

Bu çalışmada fotokopi kağıdı üretiminde kalsiyum karbonat içerikli dolgu maddeleri kullanılmıştır. Bu dolgular kağıt bünyesine bağlayıcı kimyasallarla tutundurularak hem kullanılacak hamur miktarını azaltmakta hem de kağıdının birim üretim maliyetini düşürmektedir. Yine bu çalışmada, fotokopi kağıdı üretimi için ağartılmış %70 kısa lif ve %30 uzun lif içeriğine sahip birincil hamur kullanılmıştır. Hamur süspansiyonu içerisinde tam kuru kağıt ağırlığının %25±3'i dolgu maddesi olacak şekilde öğütülmüş kalsiyum karbonat (GCC) ve öğütülmüş yumurta tozu (ECC) farklı oranlarda ilave edilerek 80 gramajında fotokopi kağıtları üretilmiştir. GCC ve ECC dolgulu fotokopi kağıtlarının fiziksel ve optik testleri standartlara uygun olarak yapılmıştır.

Sonuç olarak, yapılan tüm test sonuçları dolgu katılmamış kontrol örneğiyle karşılaştırıldığında ECC ve GCC'nin farklı oranlarda karışımıyla elde edilen fotokopi kağıtlarının optik özellikleri ve yüzey düzgünlüğü değerlerinin arttığı fakat fiziksel özellik değerlerinin katılan dolgu madde oranına bağlı olarak kullanım yerinde sorun teşkil etmeyecek şekilde azaldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dolgu, yumurta kabuğu, öğütülmüş kalsiyum karbonat, fotokopi kağıdı

I. GİRİŞ

Kağıtlar, üretim yöntemleri ve kullanım alanına göre yüzey özellikleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. Bazı kağıtlar %100 selülozdan üretilirken, bazı kağıtlarda içerisinde kullanım alanına göre çeşitli dolgu maddeleri içermektedir. Bu farklılıklar çok fazla sayıda kağıt türüne neden olur ve türler kendi aralarında sınıflandırılır [1]. Ülkemizde yoğun talep gören ofis, okul, resmi ve özel kurumlar gibi yerlerde temel ihtiyaç olarak kullanılan malzemelerden biriside fotokopi kağıtlarıdır. Fotokopi kağıtları, fotokopi çekilmesi dışında çıktı almak için de kullanılmaktadır. Bu yüzden birincil kalitede fotokopi kağıtları kullanılmakta ve bu kağıtların hammaddesi olan beyaz birincil elyafın büyük bir bölümü ülkemize ithal edilmektedir. Fotokopi kağıtlarında yüzey mukavemet, boyutsal kararlılık, bağlanma mukavemetini ve yüzey düzgünlüğü gibi bazı önemli özellikler baskı kalitesinin en iyi kalitede elde edilmesi için aranmaktadır.

Fotokopi kağıdı üretiminde genel olarak lifsel hammadde kullanımını azaltmak için çeşitli dolgu maddeleri kullanılmaktadır [2]. Dolgu maddeleri kağıt endüstrisinde temel olarak iki ana sebeple kullanılır. Bunlar; üretim sistemini daha ekonomik hale getirmek ve üretilecek kağıt malzemenin kullanım yerine göre teknik özelliklerinde değişiklikler yapmaktır [3]. Dolgu maddeleri kağıt üretiminde kağıdın beyazlık, parlaklık ve opaklık gibi optik özelliklerini iyileştirmede kullanılmaktadır. Bununla birlikte dolgu maddeleri kağıt safihasının, yüzey düzgünlüğünü, mürekkep emme özelliğini geliştirdiği gibi lif ve dolgu maddeleri arasındaki fiyat farkından dolayı maliyeti de düşürmektedir. Fakat dolgu maddelerinin kağıt bünyesine katılmasıyla lif-lif bağ sayısı azalmakta olup kağıdın fiziksel özelliklerinde düşmeler meydana gelmektedir. Ancak kağıt üreticileri kağıt üretimi sırasında kullanılacak dolgu maddesi oranını, fiziksel direnç özelliklerini çok fazla düşürmeden kullanım yerine göre belirlemelidirler [4].

Bu çalışmanın amacı fotokopi kağıdı üretiminde dolgu maddeleri olarak öğütülmüş kalsiyum karbonatın (GCC) ve yumurta kabuğu tozunun (ECC) farklı oranlarda katılmasıyla fotokopi kağıtları üreterek elde edilen kağıt safihasına dolgu maddelerinden bağlı olarak fiziksel ve optik özellikleri incelenmesinin yanı sıra ECC dolgu

maddesinin kağıt endüstrisinde kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışmada; fotokopi kağıdı üretimi için ağartılmış kısa ve uzun lifler, dolgu maddesi olarak öğütülmüş kalsiyum karbonat (GCC) ve öğütülmüş yumurta kabuğu tozu (ECC), dolgu maddelerini lifler arasında tutundurmak için bağlayıcı olarak (poliakrilamit) PAM, kağıt katkı kimyasalları olarak (Alkil Keten Dimer) AKD, optik beyazlatıcı ve çivit boya kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ECC ve GCC dolgu maddeleri ve PAM ticari olarak, ağartılmış kısa ve uzun lifler ve kağıt katkı kimyasalları Konya Kağıt Fabrikası A.Ş tarafından temin edilmiştir.

Dolgu Maddesinin Hazırlanması

Ticari olarak temin edilen ECC ve GCC dolgu maddeleri standart kullanımı yakalamak için sarsak elekten elenerek 200 mesh gözenekli elekten geçen numuneler fotokopi kağıdı üretiminde dolgu maddesi olarak kullanıma hazırlanmıştır.

Şekil 1. Sarsak elek

Tablo 1. Fotokopi kağıtlarına bünyeden verilen dolgu maddeleri ve katılım oranları

Gramaj (gr/m ²)	TAPPI T 410 om-88
Kalınlık (μ)	TAPPI T 411 om-89
Hacimlilik(cm ³ /gr), Yoğunluk (gr/cm ³)	TAPPI T 411 om-89
Kopma Uzunluğu (m)	TAPPI T 494 om-01
Patlama İndisi (kPa m ² /gr)	TAPPI T 403 om-91
Yırtılma İndisi (mN.m ² .gr)	TAPPI T 414 om-88
Kül oranı (%)	TAPPI T211 om-02
Parlaklık (%ISO)	ISO/DIS 2470
Beyazlık (%ISO)	ISO 11475
Opaklık (%ISO)	ISO/DIS 2471
Sarılık (E313)	ASTM E313

Tablo 1'deki dolgu maddeleri ve katılım oranları baz alınarak fotokopi kağıtların üretimi için kağıt hamuru içerisine kağıt katkı kimyasalları (optik beyazlatıcı, çivit boya ve PAM) ile birlikte ilave edilmiştir.

Fotokopi Kağıdı Üretimi

Fotokopi kağıdı üretimi için Konya Kağıt fabrikasından temin edilen birinci kalite ağartılmış %70 kısa ve %30 uzun elyaf kağıt hamuru üretimi için kullanılmıştır. Hollander cihazına (Şekil 2) alınan kısa ve uzun kağıt hamurları 35±2 SR° serbestlik derecesine kadar kademeli olarak dövülmüştür.

Şekil 2. Hollander dövme cihazı

Dövme işlemi tamamlanan kağıt hamuruna, dolgu maddeleri Tablo 1.'e göre ECC, GCC ve kağıt katkı kimyasalları (optik beyazlatıcı, çivit boya, AKD, PAM) ilave edilerek 80 gramajında fotokopi kağıtları üretilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Fotokopi kağıdı üretimi

Fotokopi Kağıtlarının Fiziksel ve Optik Testleri

24 saat boyunca kondisyon odasında bekletilen fotokopi kağıtları aşağıda Tablo 2'de verilen standartlara bağlı kalınarak fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuştur.

Tablo 2. Fotokopi kağıtlarına uygulanan fiziksel ve optik test standartları

No	GC C	ECC	Beyazlık (%)	Parlaklık (%)	Sarılık (%)	Opaklık (%)
1	0	0	84.40	97.21	-17.05	94.90
2	0	100	84.45	95.57	-15.80	95.58
3	100	0	87.94	99.67	-16.16	97.68
4	75	25	87.11	97.84	-14.89	96.74
5	50	50	85.97	96.66	-15.00	96.23
6	25	75	86.84	99.12	-17.08	96.02

Fiziksel ve optik özelliklerin belirlenmesinde her bir deney için 5 tekrar yapılmış ortalama değerleri alınmıştır.

III. BULGULAR

Fotokopi Kağıtların Optik Özelliklerine Ait Bulgular

Aşağıda Tablo 3'te ECC ve GCC katkılı fotokopi kağıtlarına ait bazı optik özellikler verilmiştir.

Fotokopi kağıtları üretiminde kullanılan dolgu maddelerinin elde edilen kağıt safiyasında beyazlık, parlaklık, sarılık ve opaklık gibi optik özellikleri belirgin olarak iyileştirdiği tespit edilmiştir. Kontrol örneği (1 nolu deney) baz alındığında beyazlık değerleri sırasıyla %0.06, %4.19, %3.21, %1.86, %2.89, oranlarında artarken, parlaklık, sarılık ve opaklık değerlerinde ise katılan dolgu madde oranlarına bağlı olarak bu değerlerde artış ve azalışlar gözlemlenmiştir. Kontrol örneği baz

alındığında beyazlık, parlaklık ve opaklık değerlerinde en iyi sonucu 2 nolu deneyde, sarılık değerinin ise 6 nolu deney kağıtlarında olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan GCC dolgu maddesi katılım oranı artmasıyla elde edilen kağıtlarda daha iyi optik özellik değerlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Kağıt bünyesine katılan dolgu maddelerinin beyazlık, parlaklık gibi yüksek optik özellik değerlerine sahip olması üretilen kağıtlarında optik özellik değerlerini iyileştirmektedir ([5], [6], [7], [8]).

Tablo 3. GCC ve ECC dolgulu fotokopi kağıtların bazı optik özellikleri

No	GCC (%)	ECC (%)
1	0	0
2	100	-
3	75	25
4	50	50
5	25	75
6	0	100

Tablo 4. ECC ve GCC Dolgulu fotokopi kağıtların bazı fiziksel özelliklerin test sonuçları

No	GCC Oranı (%)	ECC Oranı (%)	Hava Geç. (m ³ /dk)	Patlama indisi (kPa m ² /gr)	Kopma Uzunluğu (m)	Yırtılma İndisi (mN.m ² /gr)	Yoğunluk (gr/cm ³)	Hacimlilik (cm ³ /gr)	Kül Oranı (%)
1	0	0	4.40	1.43	2848	7.19	0.53	1.88	0
2	0	100	3.10	0.87	1565	4.91	0.50	1.98	26.85
3	100	0	4.32	0.58	972	3.11	0.59	1.70	23.44
4	75	25	3.33	0.65	1214	3.92	0.55	1.81	24.45
5	50	50	3.37	0.65	1396	4.91	0.55	1.81	24.20
6	25	75	2.54	0.68	1303	4.50	0.57	1.77	24.46

Hacimlilik, yoğunluk, hava geçirgenliği ve kül oranlarında gruplar arasında belirgin farklılıklar görülmemiştir. Kağıt bünyesinde yer alan dolgu maddelerinin tutunum oranının artmasına bağlı olarak lif-lif arasında yapılan bağ sayısının azalmasından dolayı fiziksel özellik değerleri düşmektedir ([2], [7]). Ancak bu çalışmada ECC dolgu kağıtların kopma, patlama ve yırtılma gibi fiziksel özellik değerlerin en iyi sonucu verdiği gözlemlenmiştir. ECC dolgu maddesi GCC'ye göre kağıt hamuru ve kağıt katkı kimyasalları ile daha uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır ([6], [10]).

IV. TARTIŞMA ve SONUÇLAR

Kaliteli bir baskının ilk şartı kağıt yüzeyinin homojen bir görünüme ve beyazlığa sahip olması gerekmektedir. İdeal bir baskı yüzeyinin olması için

Fotokopi Kağıtların Fiziksel Özelliklerine Ait Bulgular

Aşağıda Tablo 4'te ECC ve GCC katkılı fotokopi kağıtlarına ait bazı fiziksel özellikler verilmiştir. Fotokopi kağıtları üretiminde kullanılan dolgu maddelerine bağlı olarak kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma indisleri üzerinde belirgin bir azalmalar meydana gelmiştir. Kontrol örneği (1 nolu deney) baz alındığında kopma uzunluğu değerleri sırasıyla %45.05, 65.87, 57.37, 50.98 ve 54.24 oranlarında patlama indislerinde ise %39.16, 59.44, 54.55, 54.55 ve 52.45 oranlarında, yırtılma indislerinde ise %31.71, 56.74, 45.48, 31.71 ve 37.41 oranlarında azalmalar meydana gelmiştir.

ise ideal bir kağıt formasyon yüzeyine ihtiyaç duyulmaktadır. Baskı sırasında mürekkep kağıt yüzeyine temas ettiğinden bu yüzeyin basılabilirlik özelliklerin optimum değerlere sahip olması istenmektedir. Dolgu maddeleri kağıt ağırlığının yaklaşık %25-30'unu teşkil etmektedir. Bu yüzden dolgu maddeleri, birincil kalite fotokopi kağıdı üretiminde sanayinin en önemli bir aşamasıdır.

Yapılan bu çalışma sonucunda GCC ve ECC dolgulu kağıt yüzeyinin daha homojen bir yapı kazandığı ve beyazlık, parlaklık, sarılık ve opaklık gibi optik özellik değerlerinde iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir. Beyazlık ve parlaklık değerleri baskı kalitesini etkileyen en önemli parametre olup, GCC ve ECC'nin fotokopi kağıdı üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılması ile bu değerler önemli

derecede artarken GCC oranı artıka fiziksel özellik değerlerinde düşüşler gözlemlenmiştir.

Dolgu maddelerinin kağıt bünyesine katılmasıyla lif-lif bağ oluşturma sayısı azalmakta ve dolayısıyla fiziksel özellikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak %100 ECC (2 nolu deney) dolgululu fotokopi kağıdında optimum fiziksel özellik değerleri verdiği ve %100 GCC (3 nolu deney) en iyi optik özellik değerleri verdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, GCC ve ECC bir arada farklı oranlarda kullanılmasıyla dolgu maliyetini azaltmanın yanında kaliteli baskı yüzeyine sahip fotokopi kağıtları üretilebilecektir. Ayrıca ECC dolgu maddesi kağıt hamuru ve kağıt katkı kimyasalları ile bir araya gelmesi daha uyumlu olduğu için üretilen kağıtların fiziksel değerlerini diğer dolgu maddelerine nazaran daha az düşürmektedir. ECC kağıt endüstrisinde kullanımı kağıt safıhasına iyi derecede fiziksel ve optik özellik değerlerini kazandırmasının yanı sıra atık yumurta kabuklarının çöpe atılmasını engelleyerek ülke ekonomisine ve kağıt üreticilerine azımsanmayacak derecede katkı sağlayacaktır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde “YÖK 100/2000 Doktora Bursu” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlara yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

KAYNAKLAR

- [1] A. Tutuş, M. Çiçekler, U. Kılılı, M. Kaplan, “Comparison of GCC and PCC as Coating Material in Paper Production” 1. International Technological Sciences And Design Symposium. 27-29 June 2018-Giresun/TURKEY
- [2] A. Yakut, “Geri Dönüştürülebilir Kullanılmış Kağıttan Yeni Kağıt Üretimine İrdelenmesi” Tesisat Mühendisliği Dergisi, A(2): 149-155. 2012.
- [3] A. Karademir, A. Tutuş, F. Mengenoğlu, “Kağıt İç Yapıştırmasında Kaolen, CaCO₃, ve TiO₂ Dolgu Maddelerinin Alkil Keten Dimer (AKD)’i Tutma Karakteristikleri” XI. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiri Kitabı 3 Eylül 2003.
- [4] T.M., Haller, L.J., Stryker, J.A., Janson, “PCC Application Strategies to Improve Papermaking Profitability” Part I. Thick Stock Precipitated Calcium Carbonate Addition, Papermakers Conference, 2001.

- [5] M. Müdüroğlu, Z. Arsoy, “The advantages of using Adacal nano PCC (Precipitated Calcium Carbonate) in production of coated carton” The Abstracts of the 1st International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition PPM. Pp. 63. İzmir/Turkey 2013.
- [6] A. Tutuş, U. Kılılı, M. Çiçekler, “Evaluation of eggshell wastes in office paper production” Biomass Conversion and Biorefinery volume 12, pages1115–1124. 18 May 2020
- [7] A. Tutuş, M. Çiçekler, Y. Kazaskeroğlu, M. Müdüroğlu, “Effects of Precipitated Calcium Carbonate (PCC) on optical and physical properties of paper” 8th International Minerals Symposium. pp.147-152. İstanbul/Turkey 2012.
- [8] U. Yılmaz, U. Kılılı, M. B. Kurt, A. Tutuş, S. Sönmez, “Investigation of differently coated corrugated cardboard in terms of electrophotographic print chroma and hue angle” Turkish Journal of Forestry, 23(1): 51-57. 2022 DOI:10.18182/tjf.1067727
- [9] A. Tutuş, M. Çiçekler, A. Özdemir, O.T. Okan, “Effects of Precipitated Calcium Carbonate (PCC) on optical properties of waste paper” International Caucasian Forestry Symposium. pp.884-887. Artvin/Turkey. 2013.
- [10] S. Sönmez, “Kartonun Yüzey Özelliklerinin Değiştirilerek Basılabilirlik Niteliğinin Geliştirilmesi” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2008.